

АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

Толибова Нилюфар Боходировна

студентка 4 курса,

Ферганский государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее эффективные методы и приемы развития речевой деятельности учащихся в младших классах. Определяются проблемы формирования коммуникативной культуры младших школьников, также описывается методика развития речевой способности учащихся. Разработана модель формирования коммуникативной компетенции, которая базируется на принципах активности, системности, с учетом учебного и социального опыта детей.

Ключевые слова: активизация речевой деятельности, коммуникативная культура, устная речь, грамматика, интерактивные игры.

Современная школа должна готовить человека, который не только обладает знаниями, но и умеет использовать эти знания в жизни, умеет общаться, обладать внутренней культурой, мыслить и чувствовать. Цель состоит не в том, чтобы ученик знал как можно больше, а в том, чтобы он мог действовать и решать задачи в любой ситуации. Приобретенными инструментами для достижения этого являются культура речи и культура общения. (Чернова Г.Б.) Понимание сущности, механизмов формирования и общих закономерностей речевых явлений является основным фактором, определяющее развитие учебной деятельности учащегося. С этой точки зрения в качестве параметра условий развития ребенка делается попытка сравнить особенности речевого развития младшего школьника на занятиях по литературному чтению. Одним из основных компонентов обучения и воспитания детей является последовательное развитие речи.

Скудный словарный запас учащихся мешает им овладеть правописанием. В начальной школе вопросы формирования навыков грамотного письма решаются в плане обучения школьников правописанию на основе использования определенных правил и запоминания ряда так называемых «словарных» слов, т.е. слова без проверки орфографии. Молодым школьникам очень трудно усвоить эти слова. Наблюдения показывают, что учащиеся, окончившие начальную школу, допускают ошибки при написании большого количества слов, не проверенных на правописание.

Взрослые используют в среднем около 3000 слов для ежедневного общения. Однако его словарный запас состоит примерно из 20 тысяч слов. Чем больше словарный запас человека, тем выше его шансы на успех в жизни.

Американский педиатр Сьюзан Канисарес, опубликовавшая несколько книг по обучению детей чтению, считает, что чем больше слов знает ребенок, тем легче ему начать читать и писать. Изучить его в школе и в результате вырастить из него высокоинтеллектуального человека.

По Канисаресу, ребенок в 2-3 года знает 50-300 слов. В возрасте 3-4 лет словарный запас увеличивается с 500 до 1200 слов. С 4 до 5 лет он увеличивается до 1,5-2 тысяч слов. К шести годам средний ребенок знает более 6000 слов.

К моменту поступления ребенка в школу словарный запас ребенка увеличился настолько, что он может свободно говорить с другим человеком о повседневной жизни и интересующих его вещах (от 3000 до 7000 слов). Потребность в общении определяет развитие речи.

Обогащению словарного запаса помогает проведение викторин с 1-2 классами: «Зима-зима», «Учимся играя», «Слова играют в прятки», «Поэтический поединок», «Кто больше подберет рифм к словам». Такие интересные викторины, игры и праздники вызывают большой интерес у младших школьников. Наполнение словарного запаса детей наиболее активно происходит во время непринужденного общения.

Заучивание песен, стихов, отрывков из прозы является эффективным средством обогащения словарного запаса учащихся. Расширение словарного запаса происходит и при работе над загадками, пословицами, сказками, скороговорками, считалками, потешками. Большое значение в обогащении словарного запаса учащихся имеет работа с иллюстрациями и сюжетными картинками.

В 3 и 4 классах будет продолжена лексическая работа и анализ структуры слова, обогащение словарного запаса учащихся в процессе работы с текстом. Обогащение грамматического строя предложения однородными конструкциями, сложноподчиненными предложениями. Работа с языковым материалом, развитие связной устной речи в процессе чтения текстов. Развитие соответствующей письменной речи (написание свободных диктантов, презентаций, рефератов по картинкам и ключевым словам).

Написание сочинения по картинке является одним из эффективных средств развития речи, обогащения, уточнения и активизации словарного запаса детей, развития памяти, наблюдательности и творческого воображения (фантазии). Это интересный вид упражнений для развития связной речи. Эссе – это попытка ребенка выразить окружающий мир в своем внутреннем размышлении, выразить свою точку зрения. Этот вид работы заставляет школьника организовать свои мысли исходя из требований, обогащает его речь, приучает к грамоте. При проведении таких сочинений целесообразно использовать карточки со словами из словаря настроений и чувств, составленного самими учащимися.

Учебник по художественному чтению содержит богатые по языку художественные тексты, например, стихи А. Пушкина, И. Никитина, И. Сурикова, С. Есенина, Ф. Тютчева и др., которые являются образными словами и позволяют вести интересную работу на словосочетаниях. При работе над словами с близким или противоположным значением учащимся показывают точное употребление слов в нашей речи. Оттенки выявляются в

значениях близких по смыслу слов (буря, гроза, метель, гроза; застывает, застывает, дрожит; горит, освещает). Учащиеся увидят, что слова, близкие или противоположные по значению, помогают разорвать монотонное употребление слов в речи и могут быть представлены прилагательными, существительными и глаголами.

Одним из наиболее эффективных средств формирования интереса к урокам русского языка является дидактическая игра. Цель игры - вызвать интерес к знаниям, науке, книгам, учениям. В младшем школьном возрасте игра играет важную роль в развитии ребенка наряду с обучением. При включении детей в дидактическую игровую ситуацию резко возрастает их интерес к учебной деятельности, изучаемый материал становится для них более удобным, значительно повышается их работоспособность. Ведь ни для кого не секрет, что игра является частью образовательного процесса. Игра способствует формированию фонематического восприятия слов, обогащает ребенка новой информацией, активизирует мыслительную деятельность, внимание, а главное, обогащает словарный запас детей и стимулирует речь.

Речь является основой всей мыслительной деятельности, средством общения. Способности учащихся к сравнению, классификации, систематизации, обобщению формируются в процессе приобретения знаний посредством речи и проявляются также в речевой деятельности. Логичная, четкая, показательная, образная устная и письменная речь учащегося является показателем его умственного развития.

Одним из основных компонентов обучения и воспитания детей является развитие связной речи. Многие ученые (лингвисты, философы, психологи, социологи, педагоги) обеспокоены снижением общего уровня культуры речи. Поэтому необходимо проводить системную работу по формированию языковой компетенции.

В связи с этим задачей современной школы является достижение наиболее эффективной социальной формы организации образовательной деятельности детей.

Проблеме формирования речевой деятельности учащихся всегда уделялось большое внимание.

В настоящее время установлены общие тенденции развития речи школьников, обосновано представление о развитии речи на межпредметном уровне, выявлены проблемы речевого общения, определены возможные пути формирования языковой компетенции школьников. были идентифицированы. определено, представлен анализ монологической и диалогической форм устной речи, определены психологические особенности формирования связной устной и письменной речи младших школьников.

В связи с этим обучение связной речи, поиск соответствующих методов и приемов, форм и средств развития речевой деятельности детей является одной из актуальных проблем, отвечающих современным требованиям.

Список литературы

1. Алимов, Т. Э., & Фазилова, К. Б. (2022). ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭВФЕМИЗМОВ. *Вестник науки и образования*, (8 (128)), 41-43.
2. Алимов, Т. Э., & Махмудова, Ш. А. (2022). ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ. *International scientific review*, (LXXXVI), 74-76.
3. Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
4. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
5. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы

- посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
6. Алимов, Т. Э. (2020). Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях. *Молодой ученый*, (52), 393-395.
 7. Алимов, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
 8. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
 9. Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.
 10. Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the spiritual and moral education of the young generation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3162-3168.
 11. Mahmudovna, S. Z. (2020). Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. *The American Journal of Applied sciences*, 2(12), 151-155.
 12. Nishanov, Y. (2021). Marginal Space As A Sign Of The Path Of The " Generation Of The Forties" In V. Makanin's Novel " The Underground, Or A Hero Of Our Time". *The American Journal of Applied sciences*, 3(05), 47-55.
 13. Izzatullaevich, N. Y. (2022). Specific Features of the Use of Borrowings in the Language of Advertising. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 21-23.
 14. Izzatullayevich, N. Y. (2022). A look at the history of the migration of plots. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(4), 430-433.

15. Нишанов, Я. И. (2017). Маргинальное пространство как знак пути" поколения сороколетних" в романе В. Маканина "Андеграунд, или Герой нашего времени". *Молодой ученый*, (13), 705-709.
16. Нишанов, Я. И. (2022). МИГРАЦИОННАЯ ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. *Ответственный редактор*, 19.
17. Нишанов, Я. И., & Утанова, Т. Г. (2021). Интернет-сленг и интернет-общение. *Вестник науки и образования*, (10-2 (113)), 48-50.
18. Maya, T. (2020, December). BORROWING AS A METHOD OF REPLENISHMENT DICTIONARY COMPOSITION OF MODERN RUSSIAN LANGUAGE. In *Конференции*.
19. Турсунова, М. Ф. ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА.
20. Турсунова, М. Э. (2022). К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 130-132.
21. Давлятова, Г. Н., & Таштемирова, З. С. (2020). ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ОБ УЧЁНОМ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Актуальные вопросы науки*, (60), 14-18.
22. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2019). ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. *Вопросы гуманитарных наук*, (2), 80-82.
23. Травников, С. Н., Петривня, Е. К., Июльская, Е. Г., Таштемирова, З. С., Давлятова, Г. Н., & Мухиддинов, А. Г. (2021). *Филологическая акмеология*. Де'Либри.
24. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2018). ЯЗЫКОВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Современные гуманитарные исследования*, (1), 60-63.

25. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2017). "Голос" поэтессы Зульфийи на занятиях русского языка. *Педагогические науки*, (1), 39-41.
26. Давлятова, Г. Н., Таштемирова, З. С., & Мамаджанова, Г. М. (2017). Первые шаги в науку. *Педагогические науки*, (1), 6-8.